

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.18399744

Гафнер А. И., Скоробогатов Д. В.

Гафнер Анастасия Ильинична, старший преподаватель, Тюменский государственный университет, д. 6, ул. Володарского, Тюмень, Уральский федеральный округ, Россия, 625003. E-mail: a.i.gafner@utmn.ru.

Скоробогатов Дмитрий Викторович, ассистент, Тюменский государственный университет, д. 6, ул. Володарского, Тюмень, Уральский федеральный округ, Россия, 625003. E-mail: d.v.skorobogatov@utmn.ru.

Чат-бот как цифровой ассистент в организации летней педагогической практики студентов

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации практической подготовки студентов педагогических направлений в рамках летней педагогической (вожатской) практики. Подчеркивается, что в ходе практики происходит трансформация теоретических знаний в устойчивые профессиональные навыки, формируются рефлексивность, ответственность и готовность к работе в реальных образовательных средах. В этом контексте особое внимание уделяется применению ИИ-ассистентов. В статье описан опыт Тюменского государственного университета по внедрению в летнюю педагогическую (вожатскую) практику чат-бота (ассистента), разработанного на больших языковых моделях. Этот опыт демонстрирует потенциал таких технологий для повышения качества и доступности практико-ориентированного обучения в соответствии с современными требованиями. Показано, что чат-бот предоставляет студентам доступ к консультациям в режиме реального времени, автоматизировать рутинные задачи (рефлексия, составление отчетов, поиск материалов и документов) и создать персонализированную среду обучения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот, ИИ-ассистент, практическая подготовка студентов, практика, летняя педагогическая (вожатская практика).

Gafner A. I., Skorobogatov D. V.

Gafner Anastasia Ilyinichna, Senior Lecturer, Tyumen State University, 6 Volodarsky St., Tyumen, Ural Federal District, Russia, 625003. E-mail: a.i.gafner@utmn.ru.

Skorobogatov Dmitry Viktorovich, Assistant Professor, Tyumen State University, 6 Volodarsky St., Tyumen, Ural Federal District, Russia, 625003. E-mail: d.v.skorobogatov@utmn.ru.

Chat-bot as a digital assistant in organizing students' summer teaching practice

Abstract. This article examines the practical training of students majoring in pedagogical fields during summer teaching (counselor) internships. It emphasizes that during internships, theoretical knowledge is transformed into sustainable professional skills, fostering reflexivity, responsibility, and a readiness to work in real-world educational environments. In this context, particular attention is paid to the use of AI assistants. The article describes Tyumen State University's experience implementing a chat-bot (assistant) developed using large-scale language models during

summer teaching (counselor) internships. This experience demonstrates the potential of such technologies to improve the quality and accessibility of practice-oriented learning in line with modern requirements. It is shown that the chat-bot provides students with access to real-time consultations, automates routine tasks (reflection, report writing, searching for materials and documents), and creates a personalized learning environment.

Key words: artificial intelligence, chat-bot, AI assistant, practical training for students, internship, summer teaching (counselor internship).

Введение.
Сегодня, в условиях стремительно меняющегося мира и растущих требований рынка труда, особое значение приобретает практическая подготовка студентов. Современное образование должно готовить выпускников, способных решать реальные практические задачи на рабочем месте, опираясь на теоретические знания, полученные во время обучения. Именно поэтому одной из приоритетных задач высшего образования является усиление практической составляющей.

В наши дни практическая подготовка студентов имеет решающее значение, поскольку позволяет им применять теоретические знания в реальных условиях, развивать профессиональные навыки (такие как работа в команде) и лучше адаптироваться к будущей профессиональной деятельности. Министерство науки и высшего образования делает акцент на качестве прохождения практики студентов. Министр В.Н. Фальков 17 июня 2025 г. в интервью «РИА Новости» отметил, что подход к организации практики студентов в российских университетах требует переосмысления [12].

Кроме того, в Федеральный закон «Об образовании» внесены изменения в статью 46 (от 31.07.2025), согласно которым студенты педагогических специальностей имеют право после третьего года обучения работать в школе учителями при успешном освоении учебной нагрузки [13]. Таким образом, закрывается задача кадрового голода учителей, а также задача практико-ориентированного подхода, и студенты к выпуску из университета становятся более подготовленными к профессиональной деятельности. В период практики студенты сталкиваются с ре-

альными профессиональными ситуациями, учатся решать конкретные задачи, поставленные потенциальным работодателем, а также проявлять конструктивную коммуникацию и углублять представления о своей будущей профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что искусственный интеллект активно интегрируется в систему образования [5 с. 59–60; 3, с. 193]. Студенты и преподаватели часто используют системы больших языковых моделей в обучении [2, с. 140; 10, с. 190]. Начинается использование ИИ и в рамках практики студентов.

Обзор литературы.

В статье «Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования» С.Н. Хуторской обосновывает переход от традиционной модели образования, ориентированной на усвоение знаний, к личностно- и практико-ориентированной парадигме, в центре которой — развитие ключевых компетенций обучающихся. Ученый утверждает, что знания становятся значимыми только тогда, когда студент может применить их в реальных жизненных или профессиональных ситуациях, а простое запоминание теории — не цель образования [15, с. 58–64].

Прохождение педагогической практики подразумевает получение практического опыта. Чат-боты могут выступать в роли помощников в экстренных ситуациях и консультантов по срочным вопросам. Их использование на педагогических направлениях подготовки уже описано в литературе. Так, И.М. Реморенко, А.И. Савенков, М.А. Романова отмечают, что использование чат-ботов создают новые возможности для студентов в плане персонализации и индивидуализации

учебного контента, создаваемые ими, а также освобождают преподавателей от рутинной работы [7, с. 87]. Исследователи описывают и то, как ИИ и чат-боты могут помочь при написании выпускной квалификационной работы. В основном, делается вывод, что студенты с помощью чат-ботов избавляются также от однообразной работы при написании диплома: делают список литературы, перефразирование с помощью сервисов нейросети [9, с. 129–130]. Ученые выделяют, что чат-боты чаще всего применяются при обучении иностранному языку. Выделяется, что работа с чат-ботом может быть более эффективным методом развития иноязычной речевой практики, чем в аудиторном режиме [8, с. 215–216]. Однако количество исследований об использовании чат-ботов в рамках учебных и производственных практик немногочисленно.

М.В. Клинова описывает использование искусственного интеллекта в учебных практиках инженерных вузов. По ее наблюдениям, студенты первых курсов активнее готовы к инновациям и использованию чат-ботов, нежели старшекурсники [4, с. 1122]. В исследованиях отмечается, что зачастую преподаватели не используют искусственный интеллект в рамках практик, так как сами не применяют инновационные методы в преподавании [1, с. 24]. Анализируется, что внедрение искусственного интеллекта в практику будущих педагогов необходимо, однако этому препятствует ряд факторов: неразвитость материально-технической базы, низкая готовность преподавательского состава к работе с ИИ, а также опасения, что чат-боты могут ухудшить коммуникацию с руководителями практики [6, с. 79].

С другой стороны, в вузах и школах существуют ресурсы для внедрения ИИ в учебные и производственные практики. Л.Ю. Хорькова пишет о важности внедрения учителем русского языка и литературы в ходе практики инструментов ИИ для создания иллюстративных, диагностических материалов и конструирования

заданий разных типов для анализа и интерпретации художественных произведений [14, с. 92–96]. Что касается использования искусственного интеллекта в детском лагере, то Т.Н. Носкова полагает, что эти технологии можно использовать для написания программ развития, решения кейсов [6]. Несмотря на то, что в исследовании описывается, что игры и прочие активности в лагере не заменяются искусственным интеллектом, он может использоваться для создания развлекательного контента: видеофрагментов, песен, сценариев огоньков, коллективных творческих дел. Исходя из вышеизложенного, работа по внедрению чат-ботов в педагогическую практику является актуальным направлением в высшем образовании и требует дальнейшего изучения, в том числе в контексте вожатской практики.

Результаты исследования.

В Тюменском государственном университете в рамках образовательных программ 44.03.01. «Педагогическое образование», а также 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», студенты второго курса четвертого семестра проходят летнюю педагогическую (вожатскую) практику. Данная практика рассматривается как важная форма связи университетского обучения с будущей профессиональной деятельностью.

Практика реализуется в форме практической подготовки и предполагает работу студента в должности вожатого в загородном детском лагере в период летних смен (общей продолжительностью от 14 до 21 дня в зависимости от графика учебного процесса). Программа практики предполагает: знакомство с администрацией и коллективом лагеря, изучение материально-технической базы, прохождения инструктажей по технике безопасности, изучение нормативной документации, организацию воспитательной деятельности во временном детском коллективе, создание благоприятного психологического климата в отряде и работу на

сплочение коллектива. По итогам прохождения практики у студента должны быть сформированы следующие результаты:

1) *Знания*: нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию образовательных программ в сфере отдыха и оздоровления детей; системы планирования и организации работы с детьми в детском лагере.

2) *Умения*: планировать и организовывать ежедневную деятельность отряда в соответствии с программой организации отдыха детей; организовывать совместную деятельность детей, находить индивидуальный подход к каждому с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

3) *Навыки*: проектирования и реализации воспитательных мероприятий, направленных на формирование детского коллектива [11].

Традиционно данный вид практики был организован следующим образом. Студенты осваивают самостоятельную деятельность в роли вожатого в лагере и вместе с этим еженедельно организуются встречи в гибридном формате для обсуждения проблем и затруднений в период практики, а также особенностей выполнения заданий, если у обучающихся возникают трудности. По окончании практики студенты сдают руководителю отчет в электронном виде и выступают на итоговой встрече с презентацией результатов своей деятельности. Деятельность практикантов оценивается с учетом самостоятельной работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить программу летней педагогической (вожатской) практики, своевременно сдать руководителю отчетную документацию, презентовать результаты с помощью интеллект-карты.

Реализуя данный вид практики, мы отметили, что качество ее освоения программы летней вожатской практики зави-

сит от своевременных консультаций по организации и содержательной части практики. Прохождение летней практики в лагере имеет свою специфику: студенты большую часть времени находятся в отряде с детьми, реализуя организационную функцию вожатого. В связи с этим, на составление отчета о прохождении практики у студентов остается не так много свободного времени. В основном практиканты занимаются данной деятельностью в позднее время, после отбоя в лагере. Ввиду этого, возникает сложность в контактной работе между руководителем практики от университета и практикантом. Руководитель практики согласно графику работы не всегда может оперативно ответить на вопросы студента, возникающие в процессе прохождения практики, что в том числе влияет на скорость описания проб, включенных, в отчет по практике студента.

Для повышения эффективности сопровождения студентов в период прохождения летней педагогической (вожатской) практики было принято решение разработать чат-бот «Консультант по практике». Данный чат-бот оперативно отвечает на часто задаваемые вопросы, касающиеся сроков прохождения практики, необходимой документации, правил оформления отчета и т. д.

Основные функции бота:

– оперативное предоставление актуальной информации: бот быстро отвечает на самые распространенные вопросы студентов, касающиеся сроков прохождения практики, необходимой документации и правильного оформления отчетов;

– повышение удобства и доступности: студенты могут получать консультации круглосуточно, независимо от местоположения и занятости.

– помощь в организационных моментах: облегчение процесса подготовки документов и сдачи отчетности, снижая нагрузку на координаторов и руководителей практик, как от лагеря, так и университета.

Таким образом, имея данные функции, чат-бот становится надежным помощником студента, обеспечивая комфортное прохождение вожатской практики и освобождая время для развития профессиональных компетенций.

По результатам работы с чат-ботом «Консультант по практике» студенты отметили ряд преимуществ, которые значительно облегчили процесс прохождения летней педагогической (вожатской) практики:

– экономия времени: благодаря мгновенным консультациям сократилось количество обращений к руководителю практики, студенты получили возможность быстро решать возникающие вопросы самостоятельно;

– доступность информации: круглосуточная поддержка позволяла обращаться за консультациями в любое удобное время (даже в ночное время), вне рабочего графика руководителей практики от университета;

– простота взаимодействия: интуитивно понятный интерфейс и структурированные ответы позволили легко ориентироваться в нужной информации и

быстрее справляться с оформлением документов.

– минимизация ошибок при ответах: чат-бот был сформирован из нормативных документов практики и отвечал на вопросы только в границах этих актов;

– минимизация ошибок при составлении отчета: своевременные подсказки и рекомендации помогли избежать распространенных ошибок при заполнении отчетов и оформлении необходимых бумаг;

– психологический комфорт: снижение уровня стресса и тревожности перед сдачей отчетности и итоговых материалов. Для точности результата, студенты могли обратиться к консультанту неограниченное количество раз.

Выводы.

Подводя итог, можно утверждать, что внедрение и использование чат-бота в рамках летней педагогической (вожатской) практики позволяет создать комфортные условия для успешного прохождения практики студентов, повысить уровень удовлетворенности практикантов процессом организации практики и обеспечить высокое качество образовательных результатов студентов.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта «Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта» FEWZ-2024-0052.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балыкина А.Е. Применение современных цифровых технологий и искусственного интеллекта преподавателем высшей школы // Образование. Инновации. Качество: материалы VI Международной научно-методической конференции. Курск: Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова. 2025. С. 20–24.
2. Гладкова Л.Н., Раведовская У.Ю., Семеновских Т.В., Булыгина Ю.В., Фроленкова А.Л., Крежевских О.В. Качественное исследование когнитивных предпочтений студентов при использовании искусственного интеллекта // Science for Education Today. 2025. Т. 15, № 4. С. 136–157.
3. Емельяненко В.Д., Елисеева В.В., Шемякова Е.А. Влияние феномена искусственного интеллекта на духовно-нравственное развитие человека // Наукосфера. 2025. № 1-1. С. 191–197.
4. Клинова М.В. Искусственный интеллект в учебных практиках в представлениях студентов инженерных вузов // Студент - Исследователь - Учитель: Материалы 26-й Межвузовской студенческой научной конференции. Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2025. С. 1118–1123.

5. Кукуев Е.А., Гладкова Л.Н., Крежевских О.В., Фроленкова А.Л. Исследовательские компетенции студентов в эпоху искусственного интеллекта // Перспективы науки и образования. 2025. № 3(75). С. 55–71.
6. Носкова Т.Н. Подготовка студентов педагогического вуза к использованию искусственного интеллекта в образовании // Новые образовательные стратегии в открытом цифровом пространстве: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: ООО Центр научно-информационных технологий Астерион, 2024. С. 77–80.
7. Реморенко И.М., Савенков А.И., Романова М.А. Кандидатные подходы и методика использования специализированных систем генеративного искусственного интеллекта при изучении педагогики студентами университета // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2024. Т. 18, № 3. С. 76–90.
8. Сысоев П.В., Филатов Е.М. Методика развития иноязычных речевых умений студентов на основе практики с чат-ботом // Перспективы науки и образования. 2023. № 3(63). С. 201–218.
9. Тихонова Н.В., Поморцева Н.П. Выпускная квалификационная работа в вузе в условиях распространения искусственного интеллекта: взгляд студентов // Высшее образование в России. 2025. Т. 34, № 6. С. 112–135.
10. Тихонова Н.В., Сабирова Д.Р. Грамотность педагога в области искусственного интеллекта: теоретический анализ понятия // Образование и наука. 2025. Т. 27, № 6. С. 180–206.
11. Учебная практика Летняя педагогическая (вожатская) практика, рабочая программа // Тюменский государственный университет. URL: [https://sveden.utmn.ru/sveden/files/eiq/RPP_PPYA_2025_OFO_ZFO_\(17.01.2025\)\(7\)\(3\).pdf](https://sveden.utmn.ru/sveden/files/eiq/RPP_PPYA_2025_OFO_ZFO_(17.01.2025)(7)(3).pdf) (дата обращения: 29.10.2025).
12. Фальков призвал изменить практику студентов в вузах // РИА Новости. 2025. URL: <https://ria.ru/20250617/praktika-2023284029.html> (дата обращения: 23.10.2025).
13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 23.10.2025).
14. Хорькова Л.Ю. Использование нейросетей в педагогической практике учителя литературы // Русский язык в современном образовательном пространстве: сборник научных трудов. Смоленск: Смоленский областной институт развития образования, 2025. С. 91–106.
15. Хуторской С.Н. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Balykina A.E. Primenenie sovremennyh cifrovyyh tehnologij i iskusstvennogo intellekta prepodavatelem vysshej shkoly // Obrazovanie. Innovacii. Kachestvo: materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj konferencii. Kursk: Kurskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet imeni I.I. Ivanova. 2025. S. 20–24.
2. Gladkova L.N., Ravedovskaja U.Ju., Semenovskih T.V., Bulygina Ju.V., Frolenkova A.L., Krezhevskih O.V. Kachestvennoe issledovanie kognitivnyh predpochtenij studentov pri ispol'zovanii iskusstvennogo intellekta // Science for Education Today. 2025. T. 15, № 4. S. 136–157.
3. Emel'janenko V.D., Eliseeva V.V., Shemjakova E.A. Vlijanie fenomena iskusstvennogo intellekta na duhovno-nravstvennoe razvitie cheloveka // Naukosfera. 2025. № 1-1. S. 191–197.
4. Klinova M.V. Iskusstvennyj intellekt v uchebnyh praktikah v predstavlenijah studentov inzhenernyh vuzov // Student - Issledovatel' - Uchitel': Materialy 26-j Mezhvuzovskoj studencheskoj nauchnoj konferencii. Sankt-Peterburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena, 2025. S. 1118–1123.
5. Kukuev E.A., Gladkova L.N., Krezhevskih O.V., Frolenkova A.L. Issledovatel'skie kompetencii studentov v jepohu iskusstvennogo intellekta // Perspektivy nauki i obrazovanija. 2025. № 3(75). S. 55–71.
6. Noskova T.N. Podgotovka studentov pedagogicheskogo vuza k ispol'zovaniju iskusstvennogo intellekta v obrazovanii // Novye obrazovatel'nye strategii v otkrytom cifrovom prostranstve: Sbornik

- nauchnyh statej po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Sankt-Peterburg: OOO Centr nauchno-informacionnyh tehnologij Asterion, 2024. S. 77–80.
7. Remorenko I.M., Savenkov A.I., Romanova M.A. Kandidatnye podhody i metodika ispol'zovanija specializirovannyh sistem generativnogo iskusstvennogo intellekta pri izuchenii pedagogiki studentami universiteta // Vestnik MGPU. Serija: Pedagogika i psihologija. 2024. T. 18, № 3. S. 76–90.
 8. Sysoev P.V., Filatov E.M. Metodika razvitija inozazychnyh rechevyh umenij studentov na osnove praktiki s chat-botom // Perspektivy nauki i obrazovanija. 2023. № 3(63). S. 201–218.
 9. Tihonova N.V., Pomorceva N.P. Vypusknaja kvalifikacionnaja rabota v vuze v uslovijah rasprostraneniya iskusstvennogo intellekta: vzgljad studentov // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2025. T. 34, № 6. S. 112–135.
 10. Tihonova N.V., Sabirova D.R. Gramotnost' pedagoga v oblasti iskusstvennogo intellekta: teoreticheskij analiz ponjatija // Obrazovanie i nauka. 2025. T. 27, № 6. S. 180–206.
 11. Uchebnaja praktika Letnjaja pedagogicheskaja (vozhatskaja) praktika, rabochaja programma // Tjumenskij gosudarstvennyj universitet. URL: [https://sveden.utmn.ru/sveden/files/eiq/RPP_PPYA_2025_OFO_ZFO_\(17.01.2025\)\(7\)\(3\).pdf](https://sveden.utmn.ru/sveden/files/eiq/RPP_PPYA_2025_OFO_ZFO_(17.01.2025)(7)(3).pdf) (data obrashhenija: 29.10.2025).
 12. Fal'kov prizval izmenit' praktiku studentov v vuzah // RIA Novosti. 2025. URL: <https://ria.ru/20250617/praktika-2023284029.html> (data obrashhenija: 23.10.2025).
 13. Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2012 N 273-FZ (poslednjaja redakcija) // SPS «Konsul'tantPljus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (data obrashhenija: 23.10.2025).
 14. Hor'kova L.Ju. Ispol'zovanie nejrosetej v pedagogicheskoj praktike uchitelja literatury // Russkij jazyk v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve: sbornik nauchnyh trudov. Smolensk: Smolenskij oblastnoj institut razvitija obrazovanija, 2025. S. 91–106.
 15. Hutorskoj S.N. Ključevye kompetencii kak komponent lichnostno-orientirovannogo obrazovanija // Narodnoe obrazovanie. 2003. № 2. S. 58–64.

Поступила в редакцию: 23.11.2025.

Принята в печать: 30.01.2026.